

TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DO PROFESSOR: EDUCAÇÃO NA UBIQUIDADE E NO METAVERSO

 DOI: 10.5281/zenodo.7293129

Wagner Luiz da Costa Santos

Graduado em Pedagogia (INTERVALE) e Letras (UFPB). Especialista em Coordenação Pedagógica e Gestão Educacional. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: wagnerluizcostasantos@gmail.com

Resumo

Este artigo tem o objetivo de refletir de forma breve e contextualizada, sobre as tendências e inovações e suas implicações no campo educacional, focando na sua prática e por meio dela identificando as suas principais funções e atribuições, em específico, trataremos neste recorte do papel do professor neste contexto de inovação e disruptura. Como suporte teórico, abordamos as obras Novas Tecnologias e Mediação pedagógica do autores José Manuel Moran et al (2013), que versam acerca da importância da mediação pedagógica dos processos educativos, educação disruptiva e ubíqua por meio do uso das tecnologias de comunicação e informação. Além destes, serviu-nos como suporte teórico o livro Educação e Tecnologias: O novo ritmo da educação de Vani Moreira Kenski (2012) e Autores como Rocha et al (2021) e Almeida et al (2014) . Desta forma, dividimos a pesquisa em tópicos para melhor situar o leitor a respeito das informações apresentadas, deste modo, temos uma contextualização na introdução, que levará em consideração a relevância do ciberespaço para a aprendizagem por meio do avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação e suas aplicabilidades para a educação, seguido de " Práticas pedagógicas e disrupção na sociedade do conhecimento", seguido das considerações finais.

Palavras-chave: Tendências, inovação, educação, professor

Abstract

This article aims to briefly and contextually reflect on trends and innovations and their implications in the educational field, focusing on its practice and through it identifying its main functions and attributions, in particular, we will deal with this clipping of the role of the teacher in this context of innovation and disruption. As theoretical support, we approach the works New Technologies and Pedagogical Mediation by the authors José Manuel Moran et al (2013), which deal with the importance of pedagogical mediation of educational processes, disruptive and ubiquitous education through the use of communication and information technologies. In addition to these, the book Education and Technologies: The new rhythm of education by Vani Moreira Kenski (2012) and Authors such as Rocha et al (2021) and Almeida et al (2014) served as

theoretical support. In this way, we divided the research into topics to better situate the reader regarding the information presented, in this way, we have a contextualization in the introduction, which will take into account the relevance of cyberspace for learning through the advancement of digital information and communication technologies. and its applicability to education, followed by "Pedagogical practices and disruption in the knowledge society", followed by final considerations.

Keywords: Trends, innovation, education, teacher.

1 Introdução

A sociedade contemporânea está marcada por profundas transformações ocasionadas pelo uso das tecnologias da informação e comunicação que estão amplamente disseminadas em todos os campos da vida social, deste modo, naturalmente, a escola como um locus socialmente situado absorve e acompanha essas mudanças, conforme Almeida (2014):

“Como instituição social, a escola é socialmente situada e, portanto, está sujeita às mesmas influências e transformações que afetam a sociedade como um todo. Para manter-se eficiente e eficaz e prestar o serviço adequado que a sociedade espera dela, não pode estagnar nem ignorar os avanços que marcam o mundo contemporâneo” (Almeida, 2014, P. 2)

Deste modo, percebemos a urgência que temos em que se proponha cada vez mais efetivamente uma escola que repense os seus processos formativos e busque alinhar-se com as novas perspectivas e tendências que estão alinhadas com as necessidades atuais da sociedade e que se resvelam nesses atores sociais que fazem parte deste processo, a saber o estudante e o professor. Assim, pensar a educação na contemporaneidade sugere repensarmos o papel da escola e de seus membros, resignificando-os às necessidades emergentes.

Almeida (2014, P.2) continua:

"Assim, e hora de rever as práticas tradicionais e encontrar uma nova forma de fazer a educação, sem perder de vista a essência do papel da instituição escolar, que permanece, apesar das profundas mudanças na sociedade: proporcionar um ensino de qualidade e preparar os indivíduos para o exercício pleno da cidadania (...)"

Nesta perspectiva, a formação do indivíduo na atualidade perpassa o entendimento de que vivemos inseridos em intensos processos de mudanças e inovações científicas e tecnológicas (Almeida, 2014), a esse processo vários teóricos têm chamado de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, conforme Almeida (2014) e Kenski (2012).

Na visão de Kenski (2012) pensar a função da escola hodiernamente envolve refletir sobre essa sociedade do conhecimento e quais os impactos que ela produz na vida dos indivíduos, para assim questionar sobre o que é importante para aprendizado deste indivíduo e de que forma as TICS podem contribuir neste processo.

Deste modo, Kenski (2012) declara:

"Em um mundo em constante mudança, a educação escolar tem de ser mais do que uma mera assimilação certificada de saberes, muito mais do que preparar consumidores ou treinar pessoas para a utilização das tecnologias da informação e comunicação. A escola precisa assumir o papel de formar cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe. Preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as transformações sucessivas dos conhecimentos de todas as áreas."

Desta forma, com a aludida pesquisa, pretendemos como objetivo geral refletir brevemente sobre as tendências e inovações para a educação e suas implicações no ensino - aprendizagem . Como objetivos específicos, visa-se a discussão sobre o papel docente na sociedade do conhecimento, bem como o entendimento dos impactos causados das tecnologias da informação e comunicação nas estruturas educacionais e sobretudo no processo de ensinar e aprender contemporâneos. Este artigo fundamenta-se nas reflexões metodológicas de alguns estudiosos como Almeida (2014), Kenski (2012), Moran (2013) Rocha (2021), respectivamente, também fazendo referência a alguns artigos científicos pesquisados. Sendo portanto, um trabalho de cunho bibliográfico de revisão com uma abordagem qualitativa.

Deste modo, para melhor situar o leitor, distribuímos esse artigo em pequenas seções, assim, na primeira seção temos a introdução, seguida do

desenvolvimento, onde serão apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa e sua discussão, seguido da última seção com as considerações finais.

2 Fundamentação teórica

2.1 Práticas pedagógicas inovadoras e disruptivas no contexto da sociedade do conhecimento

A criação do ciberespaço e mais recentemente a evolução da web 2.0 proporcionaram a oportunidade de ampliação das possibilidades de formação através da interação online e da integração de diferentes tecnologias de informação e de comunicação, que aliados a metodologias ativas de aprendizagem, oportunizaram a criação de variadas possibilidades de instrução, conforme aponta Kenski (2012):

" As TICs e o ciberespaço, como um novo espaço pedagógico, oferecem grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social dos alunos e dos professores de todos os níveis de ensino, do jardim de infância à universidade. " (Kenski 2012, P. 66).

Sem sombra de dúvidas, a criação do ciberespaço foi um marco alcançado que impulsionou e propagou a necessidade de reinvenção dos paradigmas convencionais e ampliou a oferta educacional para o que conhecemos hoje como aprendizagem digital ou educação a distância como um meio de ampliação e democratização do ensino, sobretudo o ensino superior que era antes restrito apenas aos espaços físicos tradicionais da academia.

Neste sentido, Kenski (2012) corrobora dizendo:

"Educar para a inovacao e mudanca significa planejar e implantar propostas dinâmicas de aprendizagem , em que se possam exercer e desenvolver concepções sócio-históricos da educação - nos aspectos cognitivo, ético, político, científico, cultural, lúdico e estético - em toda a sua plenitude e, assim, garantir a formação de pessoas para o exercício da cidadania e do trabalho com liberdade e criatividade." (Kenski, 2012. P. 67)

Em consenso com o pensamento de Kenski (2012), Almeida (2014) declara:

"O grande desafio que se apresenta para a sociedade do século XXI é garantir cidadania a todos os indivíduos, por meio de medidas sócio - políticas que assegurem o direito de acesso à informação e

a educação para todos, proporcionando dignidade e sobrevivência a uma sociedade altamente competitiva" (Almeida, 2014. P. 5).

Diante disso, torna-se ainda mais importante a conciliação entre as práticas pedagógicas e que estas estejam alinhadas com as expectativas de um mundo em transformação constante como o nosso, pois a sociedade do conhecimento demanda de um alinhamento entre inovação e mudança constante, neste sentido, Rocha (2021) salienta:

"A relação entre práticas pedagógicas inovadoras e tecnologias nos provoca a pensar diferentes formas de ensinar e aprender e nos impulsiona a conectar cada vez mais a teoria com a prática (...) Em uma sociedade do conhecimento, em que todos estamos conectados e aprendendo constantemente, transformar essa ação natural e fluida em aprendizagem por meio de práticas pedagógicas inovadoras torna-se uma urgência nas instituições de ensino" (Rocha, 2021. P. 13)

Desta feita, diante do avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação e sua constante incorporação no cotidiano, torna-se mister a construção de concepções e de currículos mais globalizados e disruptivos, que agreguem para além do saber tradicionalmente instituído, mas que outrossim, realce a criatividade inovativa, o empreendedorismo, a negociação e resolução de conflitos, que busque dinamizar o pensamento e torná-lo mais abrangente e mais crítico a essa própria sociedade que o constrói, buscando sempre uma compreensão mais alargada de mundo através de uma perspectiva coletiva.

2.2 Ciberespaço, Cibercultura, Hibridização da realidade e Ubiquidade

O termo Ciberespaço foi cunhado pelo escritor William Gibson no ano de 1984, através do seu romance "Neuromancer", a partir desse conceito o filósofo e cientista Pierre Lévy (2010, p. 94) atribuiu ao ciberespaço as seguintes características: "Eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores". A partir desse entendimento podemos citar também a contribuição de Santaella (2021, p. 33) que explica que o

"Ciberespaço deve ser concebido, portanto, como um mundo virtual global, hipercomplexo, mas coerente, espaço que independente do modo como se acede a ele e como se navega

nele (...) O espaço informacional conectivo, ele continua presente, ou melhor, onipresente a um simples toque de dedos levíssimos." (Santaella 2021, p. 33)

Segundo os autores, o ciberespaço pode ser entendido como o local (locus) de onde desenvolve-se as interconexões entre estes indivíduos em rede, sendo, portanto, a Cibercultura como um produto das interações sociais e culturais destes, conforme salienta Santaella (2021, p. 34) "A cibercultura, por sua vez, refere-se a todas as formas de inserção, troca, compartilhamentos e armazenamento que se obrigam no espaço informacional da internet, ou seja, no ciberespaço, graças às interfaces interativas humano/computador."

Assim, inicialmente, existia uma dualidade presente entre a vida "real" e a virtual no ciberespaço, até mesmo por que nos seus primórdios não haviam tantos mecanismos e algoritmos avançados de dados como temos hoje, todavia, com a evolução da World Wide Web e suas posteriores versões, até a revolução da informação que vivemos hoje, com a incorporação de algoritmos precisos utilizados em diversos usos, web semântica, Big Data, IoT, entre outros recursos, tornaram a nossa experiência com o ciberespaço cada vez mais ligada e interconectada a chamada vida real (*offline*) havendo então pouca distinção entre as realidades online e offline, com respeito a essa questão Santaella (2021, p. 87) nos diz: "Essas práticas construíram um novo espaço de misturas inextricáveis entre ciberespaço e os ambientes físicos que os nossos corpos biológicos habitam. " E desse entendimento, podemos dizer que a experiência do usuário já tornou-se tão incorporada ao dia a dia por meio das diversas soluções tecnológicas, mas, também e principalmente por meio do uso dos dispositivos móveis (celulares, tablets e outros) que intensificaram esse fenômeno.

Desta feita, é partindo dessa realidade já presente que o metaverso se projeta como um ecossistema que se aproveita dessa hibridização cultural entre os meios físicos e digitais para propor um novo passo, que seria uma forma de ubiquidade consciente. Ainda nesse sentido, Santaella (2021) nos traz as seguintes provocações:

"Uma vez que a tendência desses espaços híbridos é a de dissolver as pretensas fronteiras entre os lugares, tidos como físicos, de um lado, e os espaços informacionais, de outro, criando um novo espaço próprio que não pertence nem propriamente a um nem a ao outro, tenho também chamado esse espaço de

intersticiais (...) O que une essas terminologias é a constatacao de um espaco criado pela conexao de mobilidade /comunicacao e materializado por redes sociais desenvolvidas simultaneamente em espacos *in/off* (...) Quando a conectividade chegou ao ponto de transforma-se em nosso novo oxigenio, quando deixou de fazer sentido a expressao - entrar na internet- pois esla sempre esta la, na palma da mao, quando a computacao pervasiva e a ubiquidade se tornaram regra, a palavra - hipermobilidade-, em espacos hiper-hibridos, esta longe de ser uma hiperbole." (Santaella, 2021. P. 88 e 89)

As percepções da autora em tela nos fazem refletir acerca de como a tecnologia tem sido instrumentalizada na sociedade atual, a qual Castells (1999) chamou de sociedadeem rede.

3. Metaverso e suas possibilidades educativas

O termo Metaverso, a princípio, pode parecer novo ao leitor não familiarizado com área da ficção científica e dos estudos de cibernética, hoje difundidos com nomenclaturas próprias relativas as tecnologias de informação e comunicação, a exemplo de Internet das coisas, banco de dados, entre outros conceitos. Contudo, a ideia de um metaverso so pode ser concretizada a partir da criação de um ambiente que o comportasse, nesse caso estamos nos referindo ao ciberespaço como forma e espaço pelo qual essas tecnologias foram e são difundidas. Conforme Santaella (2021):

"Assim, o espaço ciber é o espaço que as redes fizeram emergir; espaço informacional, virtual, global, pluridimensional, sustentado e acessado pelos computadores, estes alimentados por programas, protocolos de funcionamento e, certamente, e conteúdos dos mais diversos tipos" (Santaella, 2021, P. 32)

Deste modo, a evolução das tecnologias da informação e comunicação propiciaram o amadurecimento do uso do ciberespaço e o reconhecimento da cibercultura como um meio legítimo de troca de experiências e informações, construção de negocios, bem como, com potencial educacional quase irrestrito, por propiciar variadas possibilidades de manipulação do conhecimento, aumentando assim as possibilidades educativas.

Neste ínterim, emerge o metaverso como uma possibilidade educativa disruptiva que teria o potencial de proporcionar ambientes e praticas integradoras

por meio do ciberespaço, a exemplo da utilização de laboratórios virtuais, práticas simuladas com interação simultânea síncrona, dentre outros usos.

Já amplamente discutido seja na literatura ou no cinema, a percepção e o entendimento do que venha a ser um metaverso se configura para além destas experiências lúdicas, pois, objetivamente, o metaverso congrega em si potencial quase ilimitado no campo educacional, seja por meio da interface com jogos educativos como MinecraftEd, Atlatis Remixed, dentre outros, telepresença, exploração de ambientes em 3D ou mesmo através de simulações de práticas educativas tão reais e imersivas que consigam por si mesmas produzir uma experiência marcante ao ponto de não se ter uma clara diferenciação entre a produzida no mundo real e virtual, a exemplo de cirurgias, práticas de laboratório, dentre outras.

Para fins de contextualização, o termo metaverso surge pela primeira vez, na obra de Neal Stephenson, intitulada "Snow Crash" no ano de 1992, portanto, embora o termo metaverso nos seja apresentada agora como uma novidade, na realidade seu conceito já foi desenvolvido há pelo menos 30 anos e já foi adaptado em variadas obras cinematográficas, a exemplo das mais famosas, temos a franquia de filmes "The Matrix" e também mais recentemente, a adaptação cinematográfica da obra "Jogador n 1" que explora esse conceito de forma bastante realista e ilustra o que já mencionamos aqui sobre a hibridização da sociedade e a sua tendência a torna-se cada vez mais ubíqua através de seres humanos chamados hiper-híbridos (Santaella, 2021).

Deste modo, os metaversos estão inseridos no ciberespaço e através destes eles interagem e constroem as suas redes de conhecimento e de interação, conforme nos aponta Schlemmer & Marson (2013):

"Metaverso tem em si, para além da convergência de diferentes tecnologias, um forte aspecto conceitual e de ficção. Trata-se de um termo que se constitui no ciberespaço e se "materializa" por meio da criação de MDV3D, onde há possibilidade de imersão e, no qual diferentes espaços para o viver e conviver são representados, fazendo surgir "mundos paralelos". Assim, os Metaversos representam o gênero dos ambientes digitais virtuais imersivos e se constituem enquanto plataformas nas quais os sujeitos agem e interagem, vivem e convivem, num universo de representações, o que possibilita a eles desenvolver uma nova experiência social, configurando uma convivência de natureza digital virtual." (Schlemmer & Marson, 2013. P 5)

Assim, verificamos que o metaverso possui de fato muitas possibilidades

educativas a serem exploradas aos campos e moldes do que conhecemos e até aplicações além destas.

4 Considerações Finais

Esta pesquisa evidenciou que o surgimento do ciberespaço e sua posterior evolução, aliados ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação, contribuíram para o desenvolvimento das tecnologias educacionais diversas, que aliadas às concepções pedagógicas e metodológicas emergentes do século XXI contribuíram para o desenvolvimento educacional. Assim, compreendemos que as tecnologias da informação e da comunicação convergiram para um ponto de fusão inseparável, a qual não se distingue com facilidade a dualidade outrora existente entre estes dois mundos, o real (físico) e o digital (virtual), pois essa percepção tornou-se cada vez mais tênue, ao passo que estamos interconectados constantemente através dos nossos dispositivos móveis, o que por sua vez criou uma relação de hibridização cultural em relação ao entrelaçamento entre essas duas vertentes, o que por sua vez gerou uma sociedade cada vez mais ubíqua.

Assim, neste processo crescente de transformação e de incorporação de novas tecnologias, analisamos sobre as possibilidades que o metaverso irá proporcionar para a sociedade, sobretudo, no campo educacional. Desta feita, espera-se um avanço considerável em relação a maneira como nos relacionamos com o meio físico e o digital, de forma cada vez mais híbrida, ao ponto que ambos mesclam-se em uma realidade em que já não se diferencie o ciberespaço ao mundo físico e os congregue como uma realidade.

Assim, neste processo crescente de transformação e de incorporação de novas tecnologias, fizemos uma breve investigação sobre esse fenômeno, contudo, cabe salientar que tal temática, por sua importância e larga abrangência, carece de um estudo mais aprofundado e sistematizado a respeito das tecnologias e suas implicações.

5 Referências Bibliográficas

Almeida, N.A et al. (2014) *Tecnologias na Escola: Abordagem Pedagógica e Abordagem Técnica*. São Paulo: Cengage Learning.

Schlemmer, Eliane & Marson, Fernando. (2013). Immersive Learning: Metaversos e Jogos Digitais na Educação. 1-7.

Santaella, L. (2021). Humanos hiper-híbridos: linguagem e cultura na segunda era da internet. São Paulo: Paulus.

Lévy. P. (2010) Cibercultura. São Paulo. (3 edição). Editora 34.

Kenski. V.M. (2012). Educação e Tecnologias: O Novo Ritmo da Informação. Campinas: (8 edição). Papirus.

Moran, J.M et al. (2013). Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: (21 edição). Papirus.

Rocha. D.G. et al. (2021). Aprendizagem Digital - Curadoria, Metodologias e ferramentas para o novo contexto educacional. Porto Alegre: Penso.